

O'QUVCHILARDA MA'NAVY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA TIZIMLI PEDAGOGIK YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

© G.A. Baynazarova¹✉

¹332- maktab, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: kirishda ma'naviy qadriyatlar zamonaviy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishi ekani, normativ hujjatlar ta'lim va tarbiyani birligida tashkil etishni talab qilishi ko'rsatiladi. Maktabning vazifasi o'quvchini nafaqat bilimli, balki ma'naviy barkamol va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirish bilan izohlanadi.

MAQSAD: o'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda tizimli-pedagogik yondashuvning afzalliklarini aniqlash va uning amaliy imkoniyatlarini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlilda ta'lim va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha davlat hujjatlari, zamonaviy pedagogik adabiyotlar hamda maktab amaliyoti materiallari o'rganildi. Kuzatuv, suhbat va tarbiyaviy tadbirlar hamda badiiy adabiyotdan foydalanish tajribasini umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar dars va darsdan tashqari faoliyatda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish sinf iqlimi, o'qituvchi shaxsiy namunasining izchilligi va ota-onalar bilan hamkorlikka bog'liqligini ko'rsatdi. Badiiy asarlar, roli o'yinlar, sahnalashtirish, suhbat va muhokamalar o'quvchilarda hamdardlik, insonparvarlik, jamoaviylik va mas'uliyat tuyg'ularini kuchaytirishi aniqlandi.

XULOSA: xulosa qilib, tizimli-pedagogik yondashuv ta'lim va tarbiyani yagona tizimda birlashtirib, ma'naviy qadriyatlarining izchil va kompleks shakllanishini ta'minlashi qayd etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarda axloqiy ong, ijtimoiy faollik va hayotda qadriyatlarga amal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy qadriyatlar; tizimli-pedagogik yondashuv; tarbiya; axloqiy ong; oila-maktab-jamiyat hamkorligi; o'qituvchi namunasini.

Iqtibos uchun: Baynazarova G.A. O'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda tizimli pedagogik yondashuvning afzalliklari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B. 66-70.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ

© Г.А. Байназарова¹✉

¹ Школа № 332, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении подчеркивается приоритет духовно-нравственного воспитания в современной образовательной политике и нормативных документах. Отмечается, что школа призвана формировать не только осведомленного, но и культурно и нравственно зрелого, социально ответственного человека.

ЦЕЛЬ: выявить преимущества системно-педагогического подхода в формировании духовных ценностей у учащихся и обосновать его практический потенциал.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы государственные документы, посвященные образованию и духовно-нравственному развитию, а также современная психолого-педагогическая литература и данные школьной практики. Применялись методы анализа, наблюдения, беседы и обобщения опыта воспитательных мероприятий и работы с художественной литературой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что духовные ценности эффективнее формируются при единстве урока, внеурочной деятельности и морального климата в классе. Использование художественных произведений, ролевых игр, дискуссий и совместных дел усиливает эмпатию, гуманистические установки и чувство коллективизма, а системное взаимодействие с семьей повышает устойчивость воспитательного эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод, что системно-педагогический подход обеспечивает целостность процесса духовно-нравственного воспитания через согласованные усилия семьи, школы и общества. Он способствует превращению духовных и моральных ориентиров в устойчивые личностные качества и социально ответственное поведение учащихся.

Ключевые слова: духовные ценности; системно-педагогический подход; воспитание; моральное сознание; сотрудничество семьи и школы; личный пример учителя.

Для цитирования: Байназарова. Г.А. Преимущества системного педагогического подхода в формировании духовных ценностей у учащихся. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №11(1). С. 66-70.

THE ADVANTAGES OF A SYSTEMATIC PEDAGOGICAL APPROACH IN THE FORMATION OF SPIRITUAL VALUES AMONG STUDENTS

©Gulnoza A. Baynazarova¹✉

¹School N 332, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction stresses that spiritual and moral education is a strategic priority in modern education policy and official regulations. The role of the school is presented as preparing not only a knowledgeable learner, but a culturally and morally mature and socially responsible person.

AIM: the aim of the study is to identify the advantages of a systemic pedagogical approach in forming students' spiritual values and to substantiate its practical potential.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on national documents on education and spiritual–moral development, contemporary pedagogical literature and data from school practice. Methods of analysis, observation, interviews and generalization of experience with educational activities and the use of fiction in moral upbringing were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that spiritual values are formed more effectively when lessons, extracurricular activities and the moral climate of the class function as a unified whole. The use of literary works, role-plays, discussions and joint events strengthens empathy, humanistic attitudes and a sense of community, while systematic cooperation with families enhances the stability of educational outcomes.

CONCLUSION: it is concluded that a systemic pedagogical approach ensures the integrity of spiritual and moral education by coordinating the efforts of family, school and society. This approach helps to transform spiritual and moral orientations into stable personal qualities and socially responsible behaviour in students.

Keywords: spiritual values; systemic pedagogical approach; upbringing; moral awareness; family–school cooperation; teacher as role model.

For citation: Gulnoza.A. Baynazarova. (2025) 'The advantages of a systematic pedagogical approach in the formation of spiritual values among students', *Inter education & global study*, vol.3.(11(1)), pp. 66-70. (In Uzbek).

Bugungi ta'lim tizimining vazifasi shunchaki keng dunyoqarashga ega, rivojlangan aqliy salohiyatga va yuqori bilim darajasiga ega shaxsni shakllantirish emas, balki madaniyatli shaxsni tarbiyalashdir. Shaxsning intellektual, siyosiy va madaniy darajasiga ko'p jihatdan jamiyatning kelajagi bog'liq bo'ladi. Ma'naviy va axloqiy qadriyatlar muammosi va shaxs tarbiyasidagi o'rni zamonaviy pedagogika fanida eng muhim masalalardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019-yil, 3-maydagi qarori bilan tasdiqlangan konsepsiyasida yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularning dunyoqarashini kengaytirish va ma'naviy qadriyatlarni izchil shakllantirishni ko'zda tutgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" qonuning (2020-yil, ZRU-637) 3-moddasida: ta'lim – yosh avlodni aniq maqsad va ijtimoiy-tarixiy tajriba, ong, ma'naviy va axloqiy qadriyatlar hamda qarashlar shakllantirish asosida har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan tizim jarayoni deb hisoblandi.

Ma'naviy qadriyatlar o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan tashkil etilgan va maqsadli faoliyat bo'lib, maktab o'quvchilarida oliy axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga, shuningdek, vatanparvar va Vatanga himoyachi sifatida sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Maktab o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash jarayoni shuningdek ta'lim jarayonida sodir bo'ladi. Dars turli kollektiv faoliyatlar va tuyg'ular, ma'naviy-axloqiy munosabatlar tajribasini to'plash joyidir. Bu yerda ta'lim oluvchilar mustaqil ishlashni, o'z harakatlarini boshqalarining harakatlari bilan solishtirishni, do'stlarini tinglashni va tushunishni, o'z bilimlarini boshqalarning bilimlari bilan solishtirishni, o'z fikrini himoya qilishni, yordam berishni va yordam olishni o'rganadilar.

O'quvchilarda axloqiy ongni shakllantirish uchun ularga nafaqat o'z tajribalarini, balki boshqalarning (do'stlar, ota-onalar, kattalar) tajribalarini tushunishga yordam berishga xizmat qiladi. Ma'naviy qadriyatlarni tarbiya jarayonida badiiy adabiyot asarlaridan foydalanish o'quvchilarda boshqalar bilan hamdardlik qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi va ularning ijobiy axloqiy his-tuyg'ularini rivojlantiradi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", Cho'lponning "Kecha va kunduz", G'afur G'ulomning "Shum bola", Oybekning "Navoiy" kabi asarlaridan foydalanish o'quvchilarda boshqalar bilan hamdardlik qobiliyatini shakllantirishga yordam berishga, ijobiy axloqiy, ma'naviy his-tuyg'ularini rivojlantirishga yordam beradi.

Ukrayinalik peadgog V.A. Suxomlinskiy (1918-yil 28-sentyabrda Ukraina Respublikasining Kirovograd viloyati, Onufriyevka tumanida tug'ilgan). tadqiqotida shunday yozgan: "Bola uchun eng yaxshi o'qituvchi ruhiy, ma'naviy jihatdan o'quvchi bilan aloqada bo'lib, o'qituvchi ekanligini unutib, o'z o'quvchisida do'st, fikrdoshini ko'radigan o'qituvchidir. Bunday o'qituvchi

tarbiyalanuvchisining qalbidagi eng sirli burchaklarni biladi va uning og'zidagi so'z, shakllanayotgan shaxsga ta'sir ko'rsatadigan kuchli qurolga aylanadi. O'qituvchining tarbiyalanuvchisi ruhiy olamiga sezgirligi axloqiy harakatlarga, qadriyatlarga undaydigan muhit yaratishga bog'liqdir". Ma'naviy qadriyatlar o'quvchilarning faoliyatini tashkil etishning o'zgaruvchan usullari va shakllaridan foydalanish bilan amalga oshiriladi.

Ma'naviy qadriyatlar usullari - o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani shakllantirishda qo'llaniladigan pedagogik metod va yo'llar majmuasidir. Ma'naviy qadriyatlar eng muhim usullariga quyidagilar kiradi: axborot, faoliyat, emotsional va refleksiv usullar uyg'un qo'llanilganda o'quvchilarda hamdardlik, mas'uliyat va insonparvarlik sifatleri izchil rivojlanadi.

Ma'naviy qadriyatlar sifatleri shakllantirish jarayonida pedagog va tarbiyalanayotganlar o'rtasidagi hamkorlik faoliyatini tashkil etishning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning birgalikdagi faoliyati shakllari: sayohat o'yinlari; teatr tomoshalari; vaziyatli suhbatlar; muqaddas joylarga virtual ekskursiyalar; bayram o'yin-kulgilari, bayramlar; bilim beruvchi viktorinalar; rolli o'yinlar; drammatizatsiya o'yinlari; axloqiy-etik vaziyatlarni sahnalashtirish; mavzuga oid suhbatlar; muhokamalar, dialog asosida; badiiy va ijodiy faoliyat.

O'quvchilarni ma'naviy qadriyatlarini tarbiyalash katta darajada pedagogning shaxsiy namunasi, xulq-atvori, tarbiyalanuvchilarga bo'lgan munosabati, dunyoqarashi, ishbilarmonlik sifatleri va obro'siga ham bog'liq. Pedagogning ijobiy namunasi kuchi, agar u o'z shaxsiyati va obro'sidan tizimli va uzluksiz tarzda foydalansa, yanada oshadi. Bundan tashqari, ta'lim beruvchining ijobiy ta'siri shunday paytda ham ortadi, agar ta'lim oluvchilar so'zi bilan amali orasida farq yo'qligiga, har biriga nisbatan adolatli va do'stona munosabatda bo'lishiga amin bo'lsalar qadriyatlar yanada singdiriladi. Bola va o'smirlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash ishida eng muhim ahamiyatga pedagogning oila bilan o'zaro aloqasi ega. Bu jarayonda ota-onalar bilan ishlashning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: amaliy seminarlar; mashhurlar bilan uchrashuvlar; mavzuli muhokamalar va maslahatlar.

Zamonaviy tadqiqotlar ta'limda protsessual jihatlarni modernizatsiya qilish sohasida kompyuterlashtirish natijasida yuzaga kelgan yangi haqiqatni, yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishini e'tibordan chetda qoldira olmaydi. Shubhasiz, bu ijtimoiy hayot xususiyatlari ta'lim jarayoniga ta'sir qiladi va kelajakdagi o'qituvchilarni metodik tayyorlashni tashkil etishda hisobga olinishi kerak. Shu munosabat bilan o'quvchilarni mustaqil ilmiy-professional faoliyatga yo'naltiruvchi va tashkil etuvchi axborot-ta'lim muhitini yaratish zarurati dolzarb hisoblanadi. Kelajakdagi o'qituvchilarni metodik tayyorlash sifatini boshqarishda va uni baholashda didaktik ta'minotdagi alohida o'rin biz tomonidan ishlab chiqilgan elektron qo'llanmalarda ham ma'naviy qadriyatlarimiz xususida ma'lumot berilishi kerak bo'ladi. Aytilgan elektron qo'llanma o'quvchilarni tanishishi uchun kutubxonalarda bo'lishini ta'minlash kerak.

Maktab o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasining muhim sharti sinf va maktabdagi umumiy ma'naviy "iqlim", o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat uslubi, o'quvchi o'rtasidagi munosabatlardir. O'quvchi jamoaning to'liq huquqli a'zosi bo'lganini shunda his qiladi, agar sinfda o'zaro g'amxo'rlik va e'tibor, samimiyat va talabchanlik muhiti hukm so'rsa, har bir o'quvchining shaxsiy salohiyati rivojlanadi, kuchsizlarning o'z-o'ziga ishonchi ortadi va kamchiliklari e'tiborga olinmaydi. O'quvchilarga jamoani bir butun sifatida his qilishlariga yordam berish, uning manfaatlariga hurmat bilan qarashni o'rgatish juda muhimdir. O'quvchilar o'zlarini adolatsizlik va xafa bo'lishdan himoyalangan deb his qilishi, boshqalar ularni e'tiborsiz

qoldirmaganini his qiladi. O'quvchilarda do'stona ishtirok, hamdardlik tuyg'usini uyg'otish, ularga shubhalarini, quvonchlarini va qayg'ularini bo'lishishni o'rgatish, jamoaviylik tuyg'usini singdirish, atrof-muhitga moslashish qobiliyatini shakllantirish zarur.

Umumta'lim muassasalari o'quvchilari orasida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muammosi avvalo jamiyatning nafaqat bilimli, balki axloqiy rivojlanish darajasi yetarli bo'lgan odamlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi, insonning zamonaviy polikultural dunyodagi o'rnini belgilaydi. Shuning uchun umumta'lim muassasalarida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirish o'quv jarayonining ajralmas qismidir. Umumta'lim muassasasi o'quvchilarning tarbiyasiga eng muhim ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy ta'lim muassasasi bo'lib, u zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan, ma'naviy, axloqiy va huquqiy tamoyillar bilan boyitilgan ta'lim muhitini yaratish uchun mo'ljallangan. Buning uchun o'quvchilarda ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishga yordam beruvchi ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish zarur.

O'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish jarayonida tizimli-pedagogik yondashuvning afzalliklari shundaki, u ta'lim va tarbiya jarayonini yagona tizim sifatida ko'rib, oila, maktab va jamiyatning uzviy hamkorligini ta'minlaydi. Bu yondashuv orqali o'quvchilarda ma'naviy qadriyatlar izchil va kompleks shakllanadi, bilim, axloqiy qarashlar va ijtimoiy mas'uliyat uyg'unlashadi. Shuningdek, tizimli yondashuv o'quvchilarning kundalik hayotda qadriyatlarni amalda qo'llashiga, boshqalar bilan hamdardlik, insonparvarlik va ijobiy axloqiy his-tuyg'ularni rivojlantirishiga yordam beradi. Natijada, o'quvchi nafaqat bilimli, balki ma'naviyatli, ijtimoiy faollikka ega va mas'uliyatli shaxs sifatida kamol topadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2019-yil, 3-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" Qonuni (2020-yil, ZRU-637).
3. Галицкая И.А., Метлик И.В. Понятие "духовно-нравственное воспитание" в современной педагогической теории и практике // Педагогика. 2011. № 10. С. 36 - 46.
4. Анисимов С.Ф. Роль нравственного просвещения в духовном формировании личности. М., 2013. 3. Духовно-нравственное воспитание школьников // Начальная школа: плюс до и после. 2010. № 11. С. 3-10.
5. Алексеева Екатерина Николаевна ФГБУ ВО "Гжельский государственный университет" (п. Электроизолятор). Теоретические подходы формирования духовно-нравственных ценностей у студентов спо.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Baynazarova Gulnoza Abdurasulovna**, direktor o'rinbosari [Байназарова Гулноза Абдурасуловна, заместитель директора], [Baynazarova Gulnoza Abdurasulovna associate Director]; manzil: 100034, Toshkent, Yangihayot tumani, Yangixayot-2 mavzesi, 88A, [адрес: 100034, Ташкент, янгихайотский район, мавзе янгихайот-2, 88а], [address: 100034, Tashkent, yangikhait district, mavze yangikhait-2, 88a.]